

„UIT HET BUITENLAND”

HET ACCOUNTANTSBEROEP IN DE VERENIGDE STATEN

door *Drs. Jac. Krikke*

De komende herdenking van het 75-jarig bestaan van het American Institute of Certified Public Accountants is de aanleiding om nader bij het beroep in de Verenigde Staten stil te staan.

De ontwikkeling hiervan heeft vele aspecten. Enkele hiervan zullen onderstaand worden behandeld. Deze zijn:

1. de regelingen van overheidswege in de verschillende staten en de regelingen van de SEC;
2. de opleiding voor het beroep en
3. de organisatie van het beroep.

De beroepsuitoefening zelf alsmede vele andere aspecten als b.v. de verhouding tussen het A.I.C.P.A. en de National Bar Association (de landelijke beroepsorganisatie van juristen in de V.S.) m.b.t. de behandeling van belastingzaken blijven buiten beschouwing.

Ad 1. Wettelijke e.a. regelingen.

In Engeland, Canada en verschillende andere landen worden de eisen waaronder men zich „chartered accountant” mag noemen, opgesteld en gehandhaafd door beroepsorganisaties. In de V.S. hebben de normen voor toelating tot het beroep zich langs andere weg ontwikkeld. Hoezeer de beroepsorganisaties een zeer belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van deze normen, is de erkenning van „public accountancy” door de wet regel geworden.

De eerste aandrang tot het geven van wettelijke regelingen is uitgegaan van de beroepsorganisaties. Deze laatste ontstonden reeds spoedig nadat er vóór en in het begin van de tachtiger jaren meer en meer Amerikaanse boekhouders en accountants kwamen naast de Engelse accountants die oorspronkelijk alleen naar de V.S. waren gekomen om de jaarrekeningen te controleren van ondernemingen die met Brits kapitaal werkten, maar die later ook kantoren in de V.S. hadden gevestigd.

De eerste organisatie van boekhouders en accountants werd in New York opgericht in 1882: het Institute of Accountants and Bookkeepers. Deze vereniging bestond grotendeels uit personen die in dienst waren van ondernemingen maar zij bedoelde ook te omvatten personen die „belang stelden in de wetenschap en de practijk van „accounts”, hetzij zij werkzaam zijn als bedrijfsleiders, accountants, boekhouders, controleurs of in een onderwijsfunctie”.

In 1887 werd in New York een tweede organisatie opgericht: de American Association of Public Accountants. Het lidmaatschap van deze organisatie was beperkt tot leden in het openbare beroep.

Om verschillende redenen hebben deze verenigingen in de wetgeving een mogelijkheid gezien tot het verkrijgen van erkenning van het beroep. Zij hebben in 1895 reeds bevorderd dat er een wetsontwerp ter zake werd ingediend in de staat New York. Hun pogingen faalden. Gezamenlijk overleg tussen beide verenigingen resulteerde in 1896 in een herzien wetsvoorstel dat aangenomen werd en daarmee

was - op 17 april 1896 - de eerste wet in de V.S. die het beroep erkende, een feit geworden. Deze bevatte naast vele andere bepalingen de invoering van de onderscheidene titel „certified public accountant”. Deze wet was „permissive” en „non-regulating”, d.w.z. zij stelde een onderscheidende titel in en bepaalde dat deze alleen mag worden gevoerd door hen die aan speciale eisen voldoen. Zij liet echter de uitoefening van het beroep vrij; dit mocht derhalve ook vrijelijk door anderen worden uitgeoefend. Later zijn er wetten gekomen die bepaalde werkzaamheden voorbehouden aan leden van één of meer gekwalificeerde groepen. Deze wetten hebben een „regulating” of „restrictive” karakter.

Na de wet van 1896 in de staat New York kwam in 1899 in Pennsylvania een wet tot stand en volgden Maryland, California en andere staten in 1900 en volgende jaren. In 1927 hadden alle staten en districten een wet. De uitvoering van de wetten - daaronder begrepen het afgeven van diploma's aan de voor het C.P.A.-examen geslaagden - werd opgedragen hetzij aan een „board of accountancy” die benoemd werd door de gouverneur van de betrokken staat, hetzij (in een enkel geval) aan de universiteit van de betrokken staat.

In de praktijk treden twee groepen beroepsbeoefenaren naast elkaar op: de „certified public accountants” en de „public accountants”. De wettelijke regelingen nu zijn ten dele een regeling alleen voor de CPA's, ten dele een regeling voor beide groepen. CPA's kunnen worden zij, die aan de vereisten, door de wet gesteld, voldoen en die het CPA-examen hebben afgelegd. Aan ieder ander is het verboden zich CPA te noemen. Als men dit ten onrechte doet, wordt men gestraft met een boete van \$ 100 - \$ 1.000 en/of vrijheidsstraffen. Het CPA-diploma is in Amerika het enige door alle staten erkende bewijs van vakbekwaamheid als accountant.

De meeste staten beperken de werkzaamheden van de PA's niet. Verschillende werkzaamheden van de CPA en de PA zijn gelijk, maar de PA mag zich niet CPA noemen. Er is een aantal staten dat ook regelend optreedt t.a.v. het werk van de niet-CPA's, d.w.z. dat zij een wettelijke regeling voor beide groepen hebben. Voorbeelden van de 18 staten die een zodanige regeling hebben, zijn California, Illinois, Washington en New Mexico. Ter illustratie de mededeling dat in California per ultimo 1956 in totaal 6.559 CPA-diploma's zijn verleend (het eerste in 1901) terwijl het totaal aantal PA-erkenningen 24.662 bedraagt.

De staat New Mexico heeft ook nog een afzonderlijk examen voor de P.A.'s. De andere staten hebben de tweede groep alleen geregistreerd op het moment van de inwerkingtreding van de betrokken wet. De inschrijving in het register is nadien niet meer mogelijk. Ieder die daarna geregistreerd wil worden, kan dit alleen als hij een C.P.A.-diploma bezit.

De bescherming van de titel PA (of Registered PA) is te beschouwen als een overgangsmaatregel. In de wetten komen, afgezien van uitzonderingsbepalingen, geen bepalingen voor die een benoeming van nieuwe PA's mogelijk maken. De groep van de niet als CPA gediplomeerde beoefenaren van het beroep zal dus, afgezien van New Mexico, uitsterven. Op de lange duur zullen alleen CPA's als wettelijk erkende accountants overblijven.

De verhouding tussen de CPA's en de PA's is overigens lang niet altijd een een-

voudige. De betekenis van de aanduiding PA is voor ingewijden wel duidelijk een andere dan die van de aanduiding CPA, maar tot het publiek spreekt dit onderscheid veel minder.

Van veel belang is echter dat het CPA-diploma *de norm* voor vakbekwaamheid is, nu en voor de toekomst. In dit kader is het A.I.C.P.A. ook bereid mogelijkheden te bevorderen voor PA's door middel waarvan zij via het uniforme CPA-examen de kwalificatie „CPA” zullen kunnen behalen.

De verhouding tot de PA's wordt echter mede sterk bemoeilijkt door het feit dat zij in verschillende - nogal uiteenlopende - groepen onderverdeeld zijn. Onder de PA's komt ook de wens naar voren een wettelijke erkenning als „licensed public accountant” te verkrijgen. De inhoud van een plan dat de National Society of Public Accountants - die overigens minder dan een vierde van het aantal leden van het A.I.C.P.A. telt - daartoe heeft opgesteld, zal echter een verlaging van het niveau van de controle en de financiële verslaglegging ten gevolge hebben.

Bovendien is er echter (zie „The Journal of Accountancy” dec. 1960) in de Verenigde Staten een toenemende weerstand in de publieke opinie tegen de gedachte om steeds meer groepen een „license” te geven, in het bijzonder wanneer deze opinie er slechts een verlangen naar status en prestige in proeft.

Van belang voor het recht om het beroep uit te oefenen, is verder dat in bijna alle staten telkens slechts voor de duur van één jaar een „license” hiervoor wordt verleend. Deze „license” moet ieder jaar vernieuwd worden. De „board of accountancy” die in eerste instantie met de handhaving van de tucht in iedere staat is belast, kan, als daartoe aanleiding is (b.v. door het afgeven van valse verklaringen, overtreding van de beroepsregelingen), een „license” herroepen of weigeren te vernieuwen.

Er zijn naast de bovengenoemde wetten nog verschillende andere wetten en voorschriften die van groot belang zijn voor het beroep, b.v. de „Federal Securities Act” van 1933 en de „Securities Exchange Act” van 1934. De SEC houdt toezicht op de naleving van deze wetten die o.m. een verplichte controle van de ondernemingen die hun kapitaal via de publieke vermogensmarkt betrekken, voorschrijven. Daartoe geeft zij vele richtlijnen aan de ondernemingen m.b.t. hun verslaglegging en zijn de aan de beurs noterende ondernemingen verplicht hun jaarrekeningen ieder jaar door een „onafhankelijk accountant” te doen controleren. Jaarstukken en accountantsverklaring moeten jaarlijks bij de SEC gedeponeerd worden. Op de betekenis van de arbeid van de SEC behoeft thans niet nader te worden ingegaan.

Ad 2. De opleiding

Candidaten verkrijgen het C.P.A.-diploma van de staten waarin zij gedomicilieerd zijn, wanneer zij het uniforme C.P.A.-examen met goed gevolg hebben afgelegd en voldaan hebben aan de andere eisen welke door de respectieve staten gesteld worden t.a.v. vooropleiding en ervaring voor men toegelaten wordt tot dit C.P.A.-examen. Deze laatste eisen lopen in de verschillende staten nogal uiteen, zowel in het algemeen als t.a.v. opleiding en ervaring.

1. *Algemeen*

Er zijn eisen van leeftijd (veelal 21 jaar als minimum-leeftijd om aan het examen te kunnen deelnemen), Amerikaans staatsburgerschap, ingezetenschap van de betrokken staat en t.a.v. de vooropleiding.

2. *Opleiding*

a. *Inleiding*

Wat de schoolopleiding betreft, heeft men in de Verenigde Staten eerst de „grammar school” (lagere school), daarna de „high school” (H.B.S.) en vervolgens het „college” resp. de „university”. Het H.B.S.-diploma in Nederland is ongeveer gelijk aan een „high school”-diploma in de Verenigde Staten plus een à twee jaar „college”. Na vier jaar „college” krijgt men een „bachelor’s degree” (hetzij „bachelor of arts”, hetzij „bachelor of science”), voor Nederland vergelijkbaar met het slagen voor het candidaatexamen. Na de „bachelor’s degree” kan men verder studeren voor de „master’s degree”.

b. *De toelatingseisen m.b.t. het C.P.A.-examen*

Met betrekking tot de algemene vooropleiding wordt als eis gesteld een „high school” of een daarmee gelijkstaande opleiding. Er is een aantal staten die eisen stellen welke daar bovenuit gaan. De staten New York en New Jersey bijv. vereisen het voltooien van vier jaar studie op een „college” voor men kan deelnemen aan het C.P.A.-examen.

Wat de verdere (meer vaktechnische) opleiding betreft, zou het te voeren een overzicht te geven van de regelingen in de 50 staten van de Verenigde Staten. Een aantal staten vereist een scholing in „accounting” gebaseerd op een diploma van het „college” met daarbij voldoende studie van „accounting” en andere onderwerpen uit de economie en de bedrijfsleer. In andere staten is zij gewenst maar niet dwingend voorgeschreven.¹⁾

In de staat New York bijv. dient de vier jaar „college” gericht te zijn op een „bachelor’s degree in business administration” met als hoofdvak „accounting”. Deze opleiding in New York moet tenminste betrekking hebben op: accounting, law, economics en auditing. Ca. 50 van de 120 „credits” (punten) die nodig zijn om later aan het C.P.A.-examen te kunnen deelnemen, moeten voor deze vakken behaald zijn (accounting 23, auditing 8 etc.).

Hierboven is slechts getracht een algemeen beeld van de situatie te geven hoewel dit moeilijk is omdat in het uitgestrekte Amerika de toestanden op onderwijsgebied in het algemeen en t.a.v. de opleiding tot accountant, nogal uiteenlopen. Een voorbeeld van het eerste: de „high school” wordt veelal als het Amerikaanse equivalent van de Nederlandse H.B.S. beschouwd. Toch zijn de eisen voor het eindexamen niet zo zwaar omdat men niet gedwongen is enige talen te leren noch verplicht is veel wis- of natuurkunde te doen. In vele gevallen is er het systeem van keuze-

¹⁾ De feitelijke situatie is deze dat van de C.P.A.-candidaten zo langzamerhand 60 à 70 % een academische opleiding gehad heeft.

vakken en de „high school”-leerling kan het zich moeilijk maar ook gemakkelijker maken. Niettegenstaande de hieruit voortvloeiende - en ook andere - verschillen in kwaliteit van de „high school”-diploma's is eenvoudigheidshalve over *het* diploma van *de* „high school” gesproken en wordt ook niet ingegaan op verschillen tussen de vele „colleges”.

3. *Practische ervaring*

Slechts een van de 50 staten (Montana) heeft voor de toelating tot het C.P.A.-examen niet de eis van ervaring in „accounting”. Alle andere staten wel, zij het niet alle een ervaring in „public accountancy”. Iets meer dan een vierde van de 50 staten stellen de laatste ervaring als dwingende eis; onder deze staten is de belangrijke staat New York (met meer dan 6000 C.P.A.'s). Een ander punt is dat twee derden van de 50 staten in hun wetten die het verlenen van C.P.A.-diploma's regelen, het beginsel hebben neergelegd dat een studie aan een „college” of „university” ten dele de eisen van praktijkervaring in „public accountancy” kan vervangen.

De opleiding voor het uniforme C.P.A.-examen vindt verder voor een deel plaats bij het universitair onderwijs en voor een deel bij particuliere scholen en instellingen, bij welke laatste de opleiding drie tot vijf jaar in beslag neemt. Met de opleiding voor dit examen heeft het American Institute of Certified Public Accountants als Institute geen bemoeienis, zij organiseert geen opleiding daarvoor. Anders is dit met de examens; de voorbereiding en organisatie hiervan is per staat in handen van de Board of Examiners van het A.I.C.P.A. Deze Board telt 9 leden (practiserende accountants); per jaar worden drie leden gekozen voor 3 jaar. Deze Board wordt geassisteerd door een gesalarieerde staf en door leden uit het beroep (leden van de State Boards, docenten, een commissie uit de American Accounting Association enz.) die dit op basis van vrijwilligheid doen. Per gebied worden examencommissies benoemd. Als de candidaat slaagt, ontvangt hij het C.P.A.-diploma. Dit wordt evenwel niet afgegeven door de beroepsorganisatie, maar door de „State Board of Public Accountancy”. In iedere staat bestaat zo'n „state board”, welke wordt benoemd door de gouverneur van de staat of door de State University. Een van de belangrijkste taken van de „state board” is het afgeven van C.P.A.-diploma's.

Wat de inhoud van het examen betreft, is het zo dat in 1917 de staten New Hampshire, Kansas en Oregon ertoe overgegaan zijn een uniform examenprogramma in te voeren. De andere staten hebben hun examenprogramma in de loop der jaren hiermee in overeenstemming gebracht of dit overgenomen. Als laatste gebeurde dit door Pennsylvania in 1953. Vanaf dit jaar is er dus één examenprogramma voor de Verenigde Staten waardoor de waarde van het C.P.A.-diploma in het gehele land gelijk is. Het examen is schriftelijk en duurt 2½ dag; het omvat de volgende onderdelen:

Theory of Accounting;
Law;
Accounting problems;

Auditing.

Sommige staten geven nog enige aanvullende examens, bijv. in economie, belastingleer etc.

Hoewel de eisen t.a.v. de praktische ervaring ook per staat verschillen en er, zoals in het voorgaande bleek, soms bij een hoger gekwalificeerde vooropleiding minder praktische ervaring vereist wordt, kan men in het algemeen stellen dat de kandidaten de examens voor de beide laatstgenoemde vakken slechts kunnen afleggen na drie jaar ervaring bij een C.P.A. De beoordeling van het examenwerk geschiedt in sommige staten door de State Boards zelf; sommige andere staten vragen een voor-beoordeling van de Board of Examiners van het A.I.C.P.A. De State Board behoudt echter ook dan de definitieve beslissing.

De opleiding is ook in de Verenigde Staten voortdurend in ontwikkeling. Het is noodzakelijk hier te wijzen op het rapport dat in 1956 is gepubliceerd door de University of Michigan. Dit rapport, getiteld „Standards of education and experience for certified public accountants”, is samengesteld door de „Commission on standards of education and experience for certified public accountants”. Het algemene doel van deze belangrijke - in 1952 ingestelde - commissie was te komen tot normen voor de opleiding en praktijkervaring, normen die er toe kunnen bijdragen dat gekomen wordt tot meer uniforme en „meer reële” richtlijnen voor het door de State Boards verlenen van de C.P.A.-diploma's. Meer concreet geformuleerd: de commissie moest zich bezinnen op de aard van de beroepsuitoefening en de eisen welke daaraan nu en in de toekomst gesteld worden resp. zullen worden, op de beste wijze van opleiding, op het beïnvloeden in de goede richting van de minder goede opleidings-instituten en op het ten behoeve van wetgevende organen en State Boards ontwerpen van minimum-eisen ten aanzien van de opleiding en de praktijkervaring vereist voor het verlenen van het C.P.A.-diploma. Het rapport waartoe de commissie gekomen is - een boekwerk van 174 bladzijden - zou men, wat de opleiding betreft, zeer in het kort als volgt kunnen samenvatten.

Vele staten eisen momenteel als vooropleiding alleen nog maar de high school; sommige eisen daarna een „college”-opleiding. De commissie wil dat deze „college”-opleiding algemeen verplicht zal zijn en dat daarna een op de accountantspraktijk gericht „professional educational program” voor hen die aan een „college” gestudeerd hebben, verplicht zal zijn. Om dit te bereiken, is een grote mate van samenwerking tussen de State Boards of Accountancy, de beroepsgenoten en de onderwijsinstellingen vereist.

Wegens het belang van dit rapport wordt thans nader op de gedachtengang van de commissie ingegaan.

De high school opleiding is - zo zegt het rapport - in de eerste veertig jaar van deze eeuw misschien een voldoende vooropleiding geweest, maar thans is ze dat niet meer. De nadruk is in de laatste decennia sterker gelegd op een grotere theoretische kennis en minder sterk op de praktische ervaring. De meerderheid van de commissie komt tot de uitspraak dat het beter is dat de praktische ervaring *volgt op* het C.P.A.-examen dan dat ze eraan voorafgaat. De ontwikkeling moet daarheen dat de academische opleiding zo effectief en doelgericht is, dat zij de primaire opleiding voor het beroep is. Het terrein waarop de accountant

thans zijn diensten verleent en de eisen die het bedrijfsleven in zijn verschillende vormen stelt, zijn zo verbreed dat de tijd gekomen is dat de accountantskwalificatie voorafgegaan moet worden door een grondiger „formal educational training”. Zij acht het het beste dat het uniforme C.P.A.-examen wordt afgenomen aan het eind van een academische opleiding. Zij erkent wel de hoge waarde van de praktische ervaring en de eisen die in vrijwel alle staten te dien aanzien gesteld worden maar zij stelt discutabel dat iemand een ervaren accountant moet zijn op het moment dat hij zijn C.P.A.-examen doet.

De commissie beveelt een academische opleiding zeer sterk aan.²⁾ Zij is van mening dat een goede voorbereiding voor de accountantspraktijk een aanvullende academische studie vereist na de vierjarige opleiding welke de „colleges” geven. Zij wil „professional accounting programs” binnen het kader van de „schools of business administration”, *welke opleidingen vergelijkbaar moeten zijn met die van andere beroepsopleidingen*. De commissie bedoelt niet een zonder-meer-verlenging van de academische opleiding en evenmin een aanvulling van bestaande opleidingen die eindigen in de „master’s degree” voor bedrijfshuishoudkunde. Zij bedoelt een „professional program, with classroom materials drawn from public practice, with faculties experienced in public accountancy and maintaining close contact with changes in that profession, and with students directly and specifically interested in preparing for the career in public accountancy as a C.P.A.”.

De commissie heeft niet een voor alle instellingen geldende inhoud van deze nieuwe opleiding willen aangeven; zij heeft echter wel uitgesproken dat naar haar mening de volgende vakken deel hiervan zouden moeten uitmaken:

1. Mondelinge en schriftelijke „communication” (de gebruikelijke „college”-opleiding doet hier te weinig aan).
2. De leer van de controle en andere delen van de accountantspraktijk:
 - a. de leer van de controle (de opleiding in „auditing” in de bestaande (college) opleidingen in „accounting” geven veel te weinig scholing voor dit onderdeel).³⁾
 - b. De leer van de belastingen;
 - c. De leer der administratieve organisatie („accounting systems and accounting controls”).
De klacht is dat zij die vier jaar „college” met goed gevolg hebben voltooid te weinig weten van de werking van de administratieve organisatie (daarbij inbegrepen de interne controle).³⁾
 - d. Richtlijnen en normen voor de „professional conduct”.
Dit onderwerp verkrijgt in de gebruikelijke „college”-opleiding in „accounting” te weinig aandacht.

²⁾ De heer T. Coleman Andrews spreekt in zijn prae-advies voor het Internationaal Accountantscongres in Londen in 1952 ook over het streven naar intensivering van het onderwijs in „accounting” op het academische niveau.

³⁾ Dat de theoretische opleiding verbetering vereist, blijkt ook uit het artikel van L. F. Jansen „De opleiding tot accountant in de U.S.A.” (M.A.B. van 1955). Hij komt tot de voor de V.S. wat sombere conclusie dat de theoretische scholing van de C.P.A. op vier jaar dagstudie mag worden gesteld van welke vier jaar in totaal (het is uiteraard over de vier jaren verdeeld) één universiteitsjaar aan de vakstudie in engere zin wordt gewijd.

In het artikel van L. M. Kessler in „The Journal of Accountancy” van 1956 wordt ook op de onvolkomenheden van de theoretische opleiding de nadruk gelegd.

- e. Problemen van het uitoefenen en leiden van een accountantspraktijk: verhouding tot cliënten, analyse van bedrijven, research methoden, vraagstukken rijzende uit de belastingpraktijk, maatschapsovereenkomsten, enz. Ook in dit onderdeel zouden practiserende beroepsgenoten een belangrijk aandeel moeten hebben.
3. Administratieve beginselen en hun toepassing.
Theoretische en praktische scholing in het opstellen van jaarstukken, kostprijs- en budgetteringsproblemen, financieringsvraagstukken en consolidaties.
4. Leiding van bedrijven.
De „accounting graduate” moet kennis hebben van vele aspecten van de leiding van bedrijven als uitbreiding, nieuwe markten, prijsbepaling, keuze van financieringsmethoden enz.
5. Eventuele andere studievakken.
De duur van deze *aanvullende academische beroepsopleiding* wordt voorlopig begroot op ca. 1 jaar.

De commissie is van mening dat de a.s. accountant eerst op de voorgestelde wijze zijn opleiding kan voltooien en daarna - C.P.A. zijnde - ervaring kan opdoen. Dit is beter dan wanneer hij eerst moet voldoen aan een eis van enige jaren praktijkervaring. Niettemin erkent de commissie het belang van kennis van „actual accounting operations and procedures” en daarom beveelt zij een stage van ca. 3 maanden aan in het kader van de door haar voorgestelde opleiding.

De commissie erkent de zeer grote betekenis van het uniforme C.P.A.-examen en beveelt aan dat in de toekomst zij die de nieuwe opleiding hebben gevolgd dit C.P.A.-examen daarna zullen kunnen afleggen.

De commissie was *niet* eenstemmig in haar conclusies; in minderheidsnota's wordt gezegd dat de accountantspraktijk een „practising profession” is en niet een „academic profession” en dat het maatschappelijk verkeer het C.P.A.-diploma beschouwt als een „mark of competence in practice” en niet als een „license to learn how to practise”.

Het is begrijpelijk dat dit rapport niet het laatste woord is dat over de opleiding gezegd wordt. Het A.I.C.P.A. heeft een commissie ingesteld die haar er over moest adviseren. Deze commissie heeft aanbevelingen gedaan aan het Institute, welke aanbevelingen zijn overgenomen. ⁴⁾

Zij houden, samenvattend, in dat er, wat de theoretische vorming betreft, overeenstemming is met de „Commission on standards etc.” terzake van de opleiding in universitair verband.

Verschil van mening bestond er over de betekenis van het C.P.A.-diploma. Dit laatste dient nl. naar het oordeel van het Institute een bewijs te zijn van de theoretische *en* de praktische bekwaamheden van de accountant. Praktische ervaring is dus nodig en het Institute komt tot de conclusie dat deze circa 2 jaar zou moeten duren en onder toezicht van een C.P.A. verkregen moet zijn.

De discussie, vergezeld van allerlei voorstellen tot wijziging in de opleiding, gaat ook sindsdien verder. ⁵⁾ Vaak blijft het gaan om de vraag of het doel van

⁴⁾ Deze aanbevelingen zijn gepubliceerd in „The Journal of Accountancy” van juni 1959.

⁵⁾ In dit verband kan nog worden gewezen op het in 1961 verschenen rapport van de onder leiding van Prof. R. N. Anthony staande commissie, die zich beraden heeft op „doctoral programs in accounting”.

de opleiding moet zijn, dat de afgestudeerden accountants *zijn* of dat zij de capaciteit hebben om het *te worden*.

Een en ander heeft o.a. tot gevolg dat er, aldus een redactioneel artikel in „The Journal of Accountancy” van juni 1961, bij zeer vele instellingen van hoger onderwijs in „accounting” een critische instelling is ontstaan ten opzichte van de eigen opleiding. Een aantal scholen heeft reeds veranderingen doorgevoerd of is bezig dit te doen. Verscheidene universiteiten bijv. hebben een baccalaureaat in „accounting” ingesteld, welke graad verkregen wordt na 5 jaar studie. Weer andere - onder hen zeer vooraanstaande - hebben hun „undergraduate schools of business” afgeschaft en die vervangen door een bredere studie „in business”, welke na 2 jaar tot een graad „in business” leidt. De „accounting” is dan een onderdeel van deze opleiding. De verbreding van de opleiding die deze instellingen beogen, wordt ingegeven door de behoeften van het bedrijfsleven aan breed opgeleide mensen. Accountantskantoren hebben daarom ook behoefte aan mensen, die een bredere kennis van de economie hebben, die kennis hebben van wiskunde, statistiek en „accounting” en van de toepassingen hiervan voor de bedrijfsleiding. Verder een grotere algemene kennis o.a. van marktonderzoek en financiering, daarbij inbegrepen „accounting”. Er zijn bij dit alles ook velen - aldus het artikel - die van mening zijn, dat de opleiding, eindigende in het diploma van „accounting graduate”, niet noodzakelijk de keuze hoeft te maken dat deze afgestudeerde een accountant is of kan worden. De opleiding kan en moet *beide* doen. Er is veel te zeggen ten gunste van deze combinatie. Aan het standpunt van het A.I.C.P.A. zoals dit thans is, ligt dit ook ten grondslag. Daarnaast bepleit ook het Institute a. een bredere vooropleiding en b. (zoals gezegd) een „beroepsopleiding” van 4 à 5 jaar in hoofdzaak gericht op „accounting” en bedrijfseconomische onderwerpen.

In een volgende beschouwing zal de organisatie van het beroep in de Verenigde Staten ter sprake komen.